

Мазурик Олег^I

Email: olegmazuryk@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4531-7023>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512823>

Громадянська освіта як чинник спротиву і солідарності в умовах війни: український контекст^{II}

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Повномасштабна війна росії проти України радикально змінила соціальні структури, взаємодії та форми громадянської участі, поставивши нові виклики перед суспільством. У цьому контексті громадянська освіта постає не лише як педагогічна практика, а як важливий соціальний інститут, що впливає на формування громадянської ідентичності, норм взаємодії та колективної соціальної відповідальності. З соціологічної перспективи громадянська освіта відіграє ключову роль у процесах соціальної інтеграції, посилення горизонтальних зв'язків і солідарності, що є основою стійкості суспільства в умовах війни. Її значення зростає в умовах підвищеної поляризації, ризиків соціальної дезінтеграції та інформаційних впливів. Аналізуючи громадянську освіту як чинник спротиву та солідарності, можна виявити механізми суспільної консолідації, формування нових практик участі та зміцнення довіри – ключових елементів соціальної згуртованості в кризовий період. У цьому зв'язку особливої значущості набуває емпіричне дослідження впливу освітніх ініціатив на соціальні практики громадян, їхню залученість, стратегії адаптації та взаємодії в умовах війни.

Питання громадянської освіти як чинника соціальної інтеграції, демократизації та формування громадянської ідентичності активно досліджуються в соціології освіти та політичної соціології. Важливий внесок у цю тематику зробили П'єр Бурдьє (освіта як механізм відтворення соціальної структури), Джон Мейєр (теорія інституціоналізації освіти в глобальному контексті), а також дослідники громадянської активності й демократії, як-от Роберт Патнем (соціальний капітал і громадянська залученість).

В українській соціології громадянська освіта розглядається як частина ширших процесів громадянського становлення, соціальної згуртованості та політичної участі. Цим питанням у різні роки присвячували свої роботи такі дослідники, як Євген Головаха та Наталія Паніна (дослідження соціальних змін і цінностей українського суспільства), Катерина Журба (питання громадянської ідентичності), Георгій Філіпчук (національна ідентичність), Олена Пометун (громадянська освіта як чинник формування ідентичності), Ірина Бекешкіна (громадянська освіта і демократія), Ірина Прибиткова

^I Доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

^{II} Ця публікація підготовлена в межах проекту «Освіта для демократичного громадянства» (2024-2026) Програми співробітництва Шведського інституту в Україні.

(освітня нерівність) та багато інших, а також команди дослідників Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Центру Разумкова та Інституту соціології НАН України тощо.

Після 2014 року зросла увага до ролі громадянської освіти в умовах збройного конфлікту, суспільної поляризації та потреби в консолідації. Зокрема, дослідження проєктів з громадянської освіти реалізовувалися в межах ініціатив UNDP Ukraine, Council of Europe, EdCamp Ukraine, Ukrainian Center for Independent Political Research тощо. Однак системних соціологічних досліджень, які б комплексно аналізували вплив громадянської освіти на механізми спротиву, солідарності та соціальної згуртованості в умовах повномасштабної війни, наразі обмаль. Це створює потребу в подальшому теоретичному осмисленні та емпіричному вивченні цієї теми в межах сучасної української соціології.

В межах нашого дослідження за теоретичну рамку ми взяли підхід Вестхаймера і Кана щодо різних моделей громадянства: «законослухняний», «учасницький» та «перетворювальний» (Westheimer & Kahne, 2004). Для умов війни найбільш релевантною є третя модель – орієнтована на солідарність, взаємодопомогу, захист прав і гідності, критичне мислення щодо влади та дезінформації. Бієста й Лоуї (Biesta & Lawy, 2006) пропонують розглядати громадянство як «навчання в дії» – через практики участі, а не лише через уроки чи традиційні лекції про інститути. Європейська рамка компетентностей для демократичної культури (Council of Europe, 2018) конкретизує, що громадянська освіта у кризові періоди має розбудовувати не лише знання, а й ставлення (гідність, емпатія), навички (критично-цілісне мислення, медіаграмотність) та цінності (права людини, верховенство права, культурна багатоманітність).

Додамо, що важливим містком між «навчанням» і реальною участю є концепт «готовності до дії» та латентної участі (Amna & Ekman, 2014): навіть ті, хто не залучений у політику щодня, за наявності «тригерів» (загроза, несправедливість, можливість ефективного впливу) швидко мобілізуються. Громадянська освіта підвищує таку готовність, перетворюючи «стендбай-громадян» на волонтерів, захисників та організаторів громад.

Участь автора у міжнародному проєкті «Освіта для демократичного громадянства та добробуту» (EDC-WB) за фінансової підтримки альянсу EUniWell (2024-2025), а також у триваючому проєкті «Освіта для демократичного громадянства (EDC) в межах ініціативи Шведського інституту «SI Ukraine Cooperation Programme» (2024-2026), підштовхнула нас до вивчення закордонного досвіду (зокрема шведського) щодо формування та розвитку громадянської освіти. Так, шведська школа системно інтегрує «värdegrund» – ціннісну основу освіти (гідність, рівність, демократія, недискримінація) – у роботу класу / навчальної групи студентів, управління закладом освіти і взаємодію зі спільнотою, що закріплено курикулумом (Skolverket, 2022). Це реалізується через такі практики: деліберативне обговорення суспільно значущих тем (прав людини, прав меншин, етичних дилем війни й миру), де вчитель модерує рівноправний діалог і навчає

аргументації; участь учнів в ухваленні рішень (учнівське самоврядування, шкільні ради), що формує досвід відповідальності; сервіс-лернінг (служіння громаді як навчальний модуль): малі громадські проєкти, волонтерство, співпраця зі службами порятунку, місцевим самоврядуванням, НУО; антидискримінаційна та медіаграмотнісна освіта як наскрізні компоненти курикулуму тощо.

Міжнародні студії підкреслюють, що демократична шкільна культура (деліберація, реальна участь, сервіс-лернінг) ефективніша за «уроки про демократію» (Osler & Starkey, 2005; Biesta & Lawy, 2006). Для України цей досвід показує, що школа/університети можуть стати локальними хабами солідарності, волонтерства, інтеграції ВПО тощо, а громада – навчальним середовищем.

Українські дослідження та звіти аналітичних центрів у 2022–2025 рр. фіксують стрімке зростання волонтерства та взаємодопомоги, наприклад, масова участь у зборі коштів, плетінні сіток, логістиці гуманітарної допомоги, підтримці ЗСУ тощо. Відбувається перебудова довіри, що проявляється у низькій толерантності до корупції і тиску на владу щодо прозорості її діяльності. Водночас спостерігається висока довіра до армії, волонтерських ініціатив і горизонтальних мереж. Попри війну, громадяни декларують прихильність до прав і свобод, європейського вибору, участі в місцевій самоорганізації, що врешті-решт консолідує демократичні орієнтації українців.

За даними Фонду «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва, КМІС, Центру Разумкова, CEDOS (звіти 2022-24 рр.), війна стала «соціальним контрактором» – різко підвищила готовність діяти й відчуття ефективності спільних дій; водночас підсилила запит на справедливість, підзвітність і правову рівність. Для громадянської освіти це відкриває т. зв. «вікно можливостей» – цінності демократії не теоретизуються, а проживаються у практиках взаємодопомоги, що підвищує їхню стійкість.

Цілком логічно далі постає питання щодо того, як громадянська освіта перетворює солідарність на стійкий спротив, як відбувається цей процес, які механізми дії. Розглянемо основні з них. 1) Когнітивний механізм включає знання, критичне мислення та медіаграмотність. Громадянська освіта дає інструменти протидії дезінформації, розпізнавання маніпуляцій, розуміння прав/обов'язків, процедур участі (петиції, бюджети участі, консультації). Це підвищує «ефективність громадян» – віру в те, що моя дія щось змінює (Westheimer & Kahne, 2004). 2) Афективно-ціннісний механізм спирається на емпатію, гідність, недискримінацію. Педагогіка гідності та діалогу зменшує поляризацію, сприяє інклюзії ВПО/ветеранів/осіб із втратами, підтримує міжрегіональну солідарність (Council of Europe, 2018). 3) Практичний механізм, що полягає в навчанні через дію. Сервіс-лернінг і «проєкти для громади» конвертують навчальні результати у конкретну користь: шелтери, логістика допомоги, карти укриттів, адвокація прозорої закупівлі генераторів, молодіжні ІТ-рішення для волонтерських штабів (Biesta & Lawy, 2006). 4) Інституційний механізм насамперед передбачає демократичне врядування у

школі/ЗВО. Коли учні/студенти реально впливають на шкільні правила, бюджетні пріоритети чи благодійні кампанії, – формується навичка колективного ухвалення рішень і підзвітності, яка переноситься в громаду (Skolverket, 2022). 5) Соціально-мережевий механізм (горизонтальні зв'язки). Громадянська освіта, що підтримує мережування НУО, учнівського/студентського самоврядування та місцевої влади, збільшує «щільність зв'язків», полегшуючи швидку мобілізацію під час загроз (Amna & Ekman, 2014).

Що для України могло б працювати вже «тут і зараз»:

1. Наскрізна медіаграмотність і стійкість до дезінформації (критичне читання медіа, фактчекінг, емоційна саморегуляція, безпечна комунікація під час повітряних тривог/обстрілів).

2. Сервіс-лернінг воєнного часу: інтегровані модулі «урок → дія для громади» (волонтерство, допомога ВПО, мікропроєкти з відбудови), з рефлексією та оцінюванням громадянських компетентностей.

3. Деліберативні клуби/курси у школах і ЗВО: структуровані дискусії про права людини під час війни (баланс безпеки й свободи, етика цифрових повідомлень, інтеграція ветеранів).

4. Шкільне/студентське врядування «з реальним мандатом»: участь у прийнятті рішень про благодійні збори, прозорі закупівлі для укриттів/пунктів незламності, соціальний аудит шкільної доступності тощо.

5. Партнерства з НУО та місцевою владою: менторство, спільні ініціативи, стажування у громадських організаціях; підключення молоді до громадських консультацій, бюджетів участі.

6. Освіта для різноманітності та інклюзії: програми примирення/діалогу між регіонами, практики протидії упередженням, підтримка ментального здоров'я та відчуття безпеки в аудиторії.

7. Оцінювання громадянських компетентностей: рубрики/портфоліо не лише знань, але й участі, командної роботи, етичних рішень, медіаграмотності.

Очікуваними результатами від систематичної та цілеспрямованої роботи щодо формування та розвитку громадянської освіти можуть бути: зміцнення готовності до участі громадян в житті країни; зростання взаємної довіри в громадах, практик взаємодопомоги; нетерпимість до корупції; інституціалізація партнерства на рівні школа/університет – НУО – місцева влада. Надзвичайно важливими в умовах війни є формування стійкості до інформаційних атак, менша поширеність віри в дезінформаційні наративи, а також неспинний рух в бік соціальної інклюзії (зниження проявів стигматизації ВПО/ветеранів, зростання залучення їх до спільних проєктів тощо).

Висновки. Громадянська освіта в умовах війни – не «додаток» до захисту, а стратегічна складова національної стійкості. Вона перетворює солідарність із «реакції на загрозу» на тривалий соціальний ресурс – культуру участі, підзвітності й взаємної підтримки. Українські дані свідчать про безпрецедентну мобілізацію громадян; завдання освіти – закріпити ці

практики й трансформувати їх у сталу демократичну норму. Доречним є запозичення компонентів шведської «ціннісної основи» (демократичне врядування школи, деліберативні практики, сервіс-лернінг), адаптованих до контексту війни та відбудови.

ЛІТЕРАТУРА

1. Amna, E., & Ekman, J. (2014). Standby citizens: Diverse faces of political passivity. *European Political Science Review*, 6(2), 261–281. <https://doi.org/10.1017/S175577391300009X>
2. Biesta, G., & Lawy, R. (2006). From teaching citizenship to learning democracy: Overcoming individualism in research, policy and practice. *British Journal of Sociology of Education*, 27(3), 295–309. <https://doi.org/10.1080/01425690600750497>
3. Council of Europe. (2018). Reference Framework of Competences for Democratic Culture (Vols. 1–3). Council of Europe Publishing. <https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture>
4. Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. (2023). Public engagement, trust and democratic values during wartime in Ukraine [Analytical report]. <https://dif.org.ua>
5. Kyiv International Institute of Sociology (KIIS). (2023). Democratic values and civic identity of Ukrainians during the war [Survey report]. <https://www.kiis.com.ua>
6. Razumkov Centre. (2024). Trust in institutions, social cohesion and civic participation in Ukraine during wartime [Sociological survey]. <https://razumkov.org.ua>
7. CEDOS. (2023). Volunteering and solidarity networks in Ukraine during the full-scale war [Research report]. <https://cedos.org.ua>
8. Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship: Democracy and inclusion in education*. Open University Press.
9. Skolverket (The Swedish National Agency for Education). (2022). Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare (Lgr22). <https://www.skolverket.se>
10. Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>